

Toponímia do varejo de franja: nomes do comércio periurbano em um bairro de Curitiba, PR

Murilo Cesar Rocha DEMARCH¹

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa de análise de nomes de estabelecimentos comerciais, aqui denominados *brand names*, dentro do contexto do comércio e do varejo popular, realizada em parte de um bairro do município de Curitiba, entre os meses de agosto de 2022 e agosto de 2023. O objetivo do trabalho foi compreender, com base em referenciais literários, sobre a criação e os processos criativos de nomes de marcas (*namings*) do varejo popular. Para tanto, buscou-se demonstrar as possíveis relações entre a categoria toponímica dos nomes publicitários e as características que compõem o perfil dos estabelecimentos. Além disso, pretendeu-se explicar a provável relação entre eles e o seu ecossistema (ambiente sociourbano), neste caso, o varejo de bairro, varejo popular, ou, como aqui chamamos, o varejo de franja. Assim, a partir do trabalho de campo, uma pesquisa exploratória quantitativa, foram coletados cinquenta nomes de estabelecimentos que se enquadram na categoria de comércio popular, ou seja, aqueles voltados à população considerada de baixa renda, em sua maioria. Os resultados demonstraram que podem existir correlações entre a natureza toponímica desses nomes e o seu ambiente de origem. Isso porque, analisando a faixa de atuação do varejo popular, a estratégia para a criação do nome da marca pode ser preponderante para a captação do cliente local, cuja dedução sobre o que irá encontrar em cada estabelecimento é determinante para a sua decisão de compra.

Palavras-chave: Ecossistema. Franja. Marketing. Toponímia. Varejo popular.

¹ Licenciado em Letras-Português pelo Centro Universitário Claretiano, acadêmico de Publicidade e Propaganda, Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná. Pesquisador associado do Laboratório de Mídia, Consumo e Cultura, no Grupo de Estudos de Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS), além de pesquisador voluntário do Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos.

Fringe-retail toponymy: names from the peri-urban commerce in Curitiba, PR.

Murilo Cesar Rocha DEMARCH

Abstract: This article is the result of a study to analyze some popular commerce and retail brand names at part of a neighborhood in the city of Curitiba, between the months of August 2022 and August 2023. The aim of the study was to understand, based on literary references, the creation and creative processes of brand names in popular retail. To this end, we sought to demonstrate the possible relationships between the toponymic category of advertising names and the characteristics that make up the profile of the establishments. In addition, it seeks to explain the probable relationship between them and their ecosystem (socio-urban environment), in this case, neighborhood retail, popular retail, or, as we call it here, fringe-retail. Thus, based on fieldwork, a quantitative exploratory survey, fifty names of establishments were collected that fall into the category of popular commerce, i.e. those aimed at the population considered to be mostly low-income. The results showed that there may be correlations between the toponymic nature of these names and their environment of origin. This is because, when analyzing the range of popular retailers, the strategy for creating the brand name can be preponderant for attracting local customers, whose deduction about what they will find in each establishment is decisive for their purchasing decision.

Keywords: Ecosystem. Fringe. Marketing. Toponymy. Popular retail.

1. INTRODUÇÃO

Curitiba é a capital do Estado do Paraná (Imagem 1). Fundada em meados do século XVII, a partir de pequenos assentamentos de mineração e agricultura de subsistência, teve uma expansão comercial nos séculos XVIII e XIX, em virtude do comércio tropeiro, derivado da agropecuária. Os ciclos econômicos da erva-mate e da madeira, a chegada dos imigrantes europeus e a construção da estrada de ferro que ligou a capital ao litoral do Estado foram acontecimentos marcantes do final do século XIX e início do século XX (Prefeitura de Curitiba, 2024).

Imagem I: Localização de Curitiba no Paraná e Brasil

Adaptado de: GOMES *et. al.* (2017).

Com uma população de 1.773.718 habitantes, numa área de 434,891 Km², a cidade conta com 75 bairros (Imagem 2), dentre os quais o bairro Cajuru, na zona leste da cidade, local de desenvolvimento desta pesquisa (IBGE, 2024).

Imagem 2: Bairro Cajuru, em Curitiba.

Adaptado de: Blog Guia Geográfico Curitiba (2024).

O nome Cajuru tem origem indígena, aparecendo, já no século XVII, como uma pequena localidade chamada “Cahajuru”, no Caminho do Itupava, que liga o litoral à cidade, pela Serra do Mar. Isso porque, em tupi-guarani, “Ka’ájuru” significa “boca da mata” ou entrada da mata (Curitiba Histórica, 2024).

Hoje, o bairro Cajuru apresenta uma população de 96.200 habitantes e é subdividido em diversas regiões, como a Vila Oficinas, em virtude das oficinas da antiga Rede Ferroviária Federal, a Vila Centenário, o Conjunto Mercúrio, a Vila Camargo, entre outras. E, apesar de predominantemente residencial, o bairro conta com excelente infraestrutura comercial em seus 11,55 km² e diversas vias de acesso ao centro da cidade, além de dois terminais de integração de transporte coletivo (Blog Imobiliário Chaves na Mão, 2024).

Esses dois terminais de ônibus são responsáveis por receber a linha Centenário-Campo Comprido, que é a principal ligação entre os pontos leste e oeste da cidade e a maior via de acesso da zona leste para o Centro. Além disso, alimentam vários setores residenciais de outros bairros e também dos municípios de Pinhais e São José dos Pinhais, pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba e limítrofes desse extremo leste curitibano.

A esses fatos deve-se a infraestrutura que dispõe, incluindo sua grande expansividade comercial. Pode-se dizer que o Cajuru, apesar do já realçado caráter residencial, não é um local que finda em si mesmo, já que serve de intermédio para a população de outros pontos da cidade e região metropolitana. Assim, mesmo periférico, possui características de centralidade urbana. Por isso, neste trabalho, pode ser considerado um espaço periurbano.

O termo periurbano é utilizado usualmente dentro dos estudos de Geografia Urbana, que atribuem a estas áreas periurbanas a terminologia de “franjas” (Santos, 2012).

Nestes estudos, as franjas são espaços pelos quais o núcleo central se expande (Beaujeu-Garnier, 1997; Scott, 2013; Marques, Alvim, 2018). Nelas, se dão as transições entre o central e o periférico.

Ao contrário daquilo que é marginalizado, ou seja, empurrado pelo centro para as margens, a franja é um prolongamento daquele centro, que inclusive opera estruturalmente à maneira dele, um espaço mais ou menos estruturado e equipado (Beaujeu-Garnier, 1997, p. 455).

Assim, por fazer transição entre áreas urbanas e suburbanas, considera-se que o bairro do Cajuru possua função de “pericentro” (ainda que de maneira não planejada), ou seja, desenvolve uma série de serviços de utilidade urbana, mostrando, nesta decorrência, ser um importante polo comercial.

Neste trabalho, nos apropriaremos, então, do termo “franja”, aplicando-o para o varejo. Descreveremos o comércio do Cajuru como varejo de franja – pois nele coabitam redes varejistas consagradas e típicos negócios de bairro.

Couto e Reis, em seu estudo sobre Ecolinguística e o Espaço Urbano (2018), enxergaram nitidamente, em bairros da cidade de Goiânia-GO, que existe uma possível dicotomia entre bairros populares e nobres. Para as autoras, os comércios dos bairros populares podem revelar uma personalidade maior com o lugar, enquanto nos bairros de classes média e alta prevalece a objetividade, a busca menos pela conexão do que pelo serviço em si, e imperam então as marcas já consagradas.

Observam ainda a efetividade no uso da Ecolinguística (ou Linguística Ecológica) para compreender as relações entre os nomes dos lugares, as fachadas comerciais e o ecossistema natural delas. Essa teoria, incipiente na área da Linguística, é a única que considera equanimemente os aspectos mental, social e natural/territorial da linguagem, propondo uma visão holística da Língua, não fragmentária como as demais. (Couto, 2007)

O local de pesquisa estabelecido foi um trecho da Rua Engenheiro Costa Barros (após certa altura, renomeada para Rua Filipinas), de extensão de aproximados 2,6 km (Imagem 3).

Foi escolhida por ser uma das principais vias de acesso ao centro e responsável pela circulação da já citada linha Centenário-Campo Comprido – o que garante alto movimento e profusão de estabelecimentos comerciais. (Demarch, 2023).

ciais unitárias; em terceiro lugar, buscou-se variar entre os segmentos de atuação, pela diversidade de histórias, processos e perfis marcários, ou seja, maior riqueza narrativa dentro das análises e investigações.

Assim, os 50 nomes encaixaram-se em 28 nichos mercadológicos diferentes, como mostra, detalhadamente, a tabela abaixo:

Tabela I. Os nomes dos estabelecimentos e os respectivos nichos de mercado nos quais atuam

NICHO DE MERCADO	NOME DO ESTABELECIMENTO
Loja de Roupas	Mimi Abacaxi, Salles, Regra Básica, Palácio das Noivas, Sempre Bella, Glamour Noivas, Rei dos Enxovais, Pega Leve
Restaurantes; Pizzarias; Lanchonetes	Paiol, Ito, Bugomilos, Lanchonete do Peixe, Betell Top das Galáxias, Império do Salgado, Bar do Baiano, Josh
Panificadora	Deemari, Café e Cia, Requite, Sonhos de Brotas
Acessórios automotivos	Elitefilms, Filipinas, Baleia Motos
Loja de utilidades	Pirâmide, Bancho
Distribuidora de bebidas	Believer, H2 Mineral
Tabacaria	Granmais, Smoke Head
Mercadinho	Konbini
Consultório veterinário	Climevet
Bicicletaria	América
Sexshop	Sublime Amor
Loja de doces	Adocicata
Massoterapia e terapia capilar	Soulhair
Escritório contábil	BS
Lan-house	Fox
Sorveteria	Yoba
Costuraria	Ponto Certo
Mecânica	Pato Branco
Loja de produtos naturais	Vida Saudável

Loja de ferragens	House
Lounge club	Eleven
Estúdio de tatuagem	A Magia
Entregas rápidas	Falcon Express
Comunicação visual	OK Art
Snooker bar	Bola de Ouro
Relojoaria	Pérola
Loja de jogos	Miami Jogos
Petshop	Patrulha Canina

Fonte: Demarch, 2023.

***Naming* – a toponímia das marcas**

Na perspectiva dos empresários, a escolha simbólica do nome é uma etapa estratégica, posterior a um conjunto de processos já definidos sobre como a empresa atuará. Já, na perspectiva dos clientes, a ordem é inversa: o nome vem primeiro do que tudo.

Assim, se esse nome não remeter ao perfil da marca, a relação marca-pessoa pode enfraquecer e a conexão ficar atrasada, ou nem acontecer.

Para que essa conexão se dê de maneira imediata, o ideal é que o nome possa ter sintonia com aquilo que a empresa oferece, tanto nos produtos e serviços quanto nos valores e ideias.

Isso porque haverá, por parte daquele que observa, o “percurso gerativo do sentido” (Fiorin, 1995): a manifestação do nome como uma imagem abstrata e, no ato de percorrer o sentido daquela unidade textual, a chegada à concretude: os valores, costumes, traços de identidade, isto é, as evidências daquelas propriedades que imaginou primordialmente.

Nomes carregam discursos e, conforme os primeiros analistas discursivos, os discursos são imbuídos de ideologias. Mas, posteriormente, trazem incursos. Neles, mais do que nos discursos, há um conhecimento mais profundo sobre o que se fala. Se os discursos revelam o conteúdo dos signos e da linguagem, os incursos

revelam o conteúdo do próprio objeto – ao mesmo tempo, sua psicanálise e ideologia, sua mitologia. (Bordenave, 1986)

Em Publicidade e Propaganda, a competência que engloba os nomes de marcas e seu processo de criação ao todo, é o *naming*, o ato ou a consequência de nomear.

Este artigo toma como referência os trabalhos do designer Carlos Delano Rodrigues (2011), que desenvolveu, a partir da obra *Naming: o Nome da Marca, o sistema de classificação para brand names*.

Rodrigues trabalhou com sete categorias principais de nomes publicitários, quais sejam:

- descritivos (que denunciam o segmento da empresa);
- toponímicos (referem-se ao local de origem da marca);
- metafóricos (provocam associações ao ramo em que a empresa atua);
- encontrados (sem associação aparente ao segmento);
- artificiais (palavras novas, neologismos, vocábulos fora do léxico comum);
- abreviações; (abreviaturas, siglas, acrônimos);
- nomes de status (similares aos metafóricos, mas com um componente de nobreza – atribuem status por sonoridade e significado).

Essa abordagem de *naming* é eficiente para entender os processos de comunicação de marcas, uma vez que, parafraseando o autor, “os nomes da marca funcionam como elemento de transferência direta de aspectos de personalidade do criador” (Rodrigues, 2011).

3. RESULTADOS

Então, organizamos os *brand names* dentro das sete categorias toponímicas trabalhadas por Rodrigues (2011), conforme se vê:

Tabela II. Os tipos nominais e seus correspondentes categóricos

CATEGORIAS DE NOMES	NOMES DOS ESTABELECIMENTOS
Metafóricos (15)	Mimi Abacaxi, H2 Mineral, Sublime Amor, Adocicata, Regra Básica, Ponto Certo, Vida Saudável, A Magia, Smoke Head, Falcon Express, OK Art, Sonhos de Brotas, Bola de Ouro, Pega Leve, Patrulha Canina.
Status (14)	Believer, Elitefilms, Soulhair, Fox, House, Eleven, Sempre Bella, Glamour Noivas, Império do Salgado, Palácio das Noivas, Rei dos Enxovais, Requite, Pérola.
Encontrados (9)	Paiol, América, Bugomilos, Salles, Pirâmide, Pato Branco, Betell Top das Galáxias, Josh, Miami Games.
Artificiais (7)	Bancho, Granmais, Ito, Climevet, Yoba, Deemari, Konbini.
Descritivos (4)	Lanchonete do Peixe, Bar do Baiano, Café e Cia, Baleia Motos*.
Toponímicos (1)	Filipinas**.
Abreviações (1)	BS.

Fonte: Demarch, 2023.

*Baleia Motos foi primeiramente encaixado na categoria “Encontrados”, mas, durante a pesquisa, descobriu-se que “Baleia” é o apelido do proprietário, o que fez com que a categoria “Descritivos” fosse mais coerente.

**Considerou-se toponímico o nome homônimo à rua; o estabelecimento se localiza em uma altura em que a rua pesquisada já tem o nome de Rua Filipinas.

4. DISCUSSÃO

Já mencionamos que, por franja, entende-se, nos estudos de Geografia Urbana, uma área periférica localizada em torno de um núcleo central e que, embora afastada deste centro, busca estruturar-se de acordo com ele. Colocar a toponímia de marcas sob a análise do espaço traz uma ampla reflexão acerca do varejo e de seu ecossistema social, contemplando os comércios e serviços populares.

As categorias toponímicas “Metafóricos” e “Status” são predominantes neste recorte, somando, juntas, mais da metade dos nomes coletados. Para compreender como isso se relaciona ao espaço pesquisado, devemos analisar mais a fundo o que dizem essas categorias.

Os nomes metafóricos não revelam de pronto quais os serviços oferecidos pelo estabelecimento, oferecendo, ao invés disso, uma associação criativa e, muitas vezes, lúdica. Isso garante uma afeição da clientela com o lugar e uma relação marca-cliente para além do utilitarismo do serviço. (Rodrigues, 2011)

Já os de status podem confidenciar um jogo expandido de valores da marca, geralmente indicando uma nobreza, elegância, bom gosto e a sensação de “isso você só encontra aqui”. Por exemplo, o cliente que desejar um salgado se sentirá muito mais especial se consumi-lo no “Império do Salgado”.

Há também uma considerável ocorrência da categoria “Encontrados”, ou seja, aqueles que, embora não demonstrem e nem indiquem o nicho de atuação, ainda podem captar os clientes pela autenticidade; por exemplo, a “Pirâmide”, uma bem sucedida loja de utilidades, cujo nome não auxilia propriamente a conexão do cliente ao segmento. No entanto, para a clientela, o nome “Pirâmide” tornou-se sinônimo de loja de variedades – e sustenta-se por si mesmo.

Em contrapartida, há uma escassez de nomes “Descritivos”, para os padrões do varejo periférico. Nomes, como: “Bar do Baiano” e “Lanchonete do Peixe”, nos quais a força está não na denún-

cia do segmento da empresa, mas no nome/apelido do proprietário; trazem à clientela a sensação de proximidade, vizinhança, o que é próprio do varejo de bairro.

Se esse tipo de nomes descritivos está em falta, enquanto crescem o número de nomes de status, pode ser um indicativo da já discutida transformação dessa fração do Cajuru. Os empresários podem estar buscando mudar a configuração desse espaço, por meio de uma centralização da periferia. Assim, comprova que pode se tratar do que denominamos franja, um espaço mais ou menos estruturado e equipado que se comporta como uma zona de transição entre o central e o periférico.

5. CONCLUSÃO

O trabalho teve a intenção de demonstrar como essa fração do bairro do Cajuru, em Curitiba, PR, vem sofrendo uma alteração de sentido e de forma, quando busca uma centralidade periurbana.

A partir da pesquisa de campo e unindo-se teorias da toponímia de marcas, a linguística ecossistêmica e dos usos das franjas periurbanas demonstrou que esse efeito pode estar sendo provocado pelos empresários do varejo local, que vêm projetando um perfil de marcas menos associado às lógicas do varejo de bairro tradicional e mais compatíveis com as estratégias e práticas do varejo central.

Conclui-se, dessa forma, que nessa franja marcário-periférica revela-se uma forma de inserir o varejo popular em uma matriz de estudos mais complexa, quando permite entender tanto as estratégias de captação de clientes quanto a análise de um espaço em modificação, a partir da atividade varejista local.

REFERÊNCIAS

- Acervo Curitiba História. Agência Nova Inteligência. História do Cajuru. Disponível em <https://www.curitibahistorica.com.br/publicacoes/184/a-historia-do-cajuru>. Acesso em 17 maio 2024.
- BEAUJEU-GARNIER, J. Geografia urbana. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. Disponível em <https://pt.scribd.com/document/438227325/Geografia-Urbana-Jacqueline-Beaujeu-Garnier-pdf>. Acesso em 23 jun. 2024.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Cidades. Curitiba. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba/panorama>. Acesso em 17 maio 2024.
- BORDENAVE, J.E.D. Além dos meios e mensagens: introdução à comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. Petrópolis: Vozes, 1986, 1ª ed.
- CHAVES NA MÃO. Blog Imobiliário. O melhor do Cajuru e o que tem para fazer. Disponível em <https://www.chavesna-mao.com.br/melhores-bairros/pr-curitiba/cajuru/>). Acesso em 17 maio 2024.
- COUTO, E.K.N.N.; REIS, N.P.R. A Ecolinguística e o Espaço Urbano: uma análise de fachadas comerciais da cidade de Goiânia, Goiás. Revista de Letras – Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, n. 37, vol. 2, jul/dez, 2018. Disponível <http://www.periodicos.ufc.br/revletras/article/view/58840/157635>. Acesso em 23 jun. 2024.
- COUTO, H.H. Ecolinguística. Estudo das relações entre língua e meio ambiente. Brasília: Thesaurus Editora, 2007. Disponível em <https://encurtador.com.br/jR89L>. Acesso em 23 jun. 2024.
- CURITIBA. Prefeitura Municipal. Perfil da Cidade de Curitiba. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174>. Acesso em 19 maio 2024.
- DEMARCH, M.C.R. Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica. Universidade Federal do Paraná. Laboratório de Mídia, Consumo e Cultura, Grupo de Estudos de Comunicação, Consumo e Sociedade - ECCOS. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2023. (Não publicado).
- FIORIN, J.L. Noção de texto na semiótica. Revista Organon, v. 9, n. 23, p. 163-174, 1995. <https://doi.org/10.22456/2238-8915.29370>. Acesso em: 23 jun. 2024.

MARQUES, A.L.; ALVIM, A.B. As franjas urbano-ambientais da Região Metropolitana de São Paulo: estratégias e benefícios. IV Jornada discente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - FAU Mackenzie. São Paulo; Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2018, p. 232-249. Disponível em DOI:10.5935/2238-5037.20180016. Acesso em 15 jun. 2024.

RODRIGUES, Delano. Naming: o nome da marca. Delano Rodrigues – Rio de Janeiro: 2AB Editora, 2011, 104 p.

SANTOS, Alexandre André dos. “Geografia Urbana - Conceitos Interessantes”. In SANTOS, Alexandre André dos. Blog do Alexandre André dos Santos – Blog sobre gestão e políticas públicas sociais [internet]. Brasília, 23/01/2012. Disponível em <https://encurtador.com.br/NXgb3>. Acesso em 15 jun. 2024.

SCOTT, A. (et al.). Disintegrated development at the rural–urban fringe: Re-connecting spatial planning theory and practice. *Progress in Planning*. London: UK. v. 83, p.1-52, 2013. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305900613000214>. Acesso em 17 jun. 2024.

REFERÊNCIAS DE IMAGENS

Imagem 1: GOMES *et. al.* Mapeamento de uso e cobertura do solo do município de Curitiba/PR e região metropolitana com ênfase na expansão urbana através de imagens do sensor TM/Landsat 5. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto –SBSR, 2017. Disponível em <https://encurtador.com.br/auzM>. Acesso em 15 jun. 2024.

Imagem 2: GUIA GEOGRÁFICO CURITIBA. Blog. Bairros de Curitiba. Disponível em <http://www.curitiba-parana.net/mapas/bairros.htm>. Acesso em 15 jun. 2024.